

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 801 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	

O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH BORASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR

G'ofurjon Shermatov G'ulamovich

Namangan muhandislik-qurilish instituti, i.f.n., dotsent

ORCID: 0009-0002-1773-0037

Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti, tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0008-5777-6340

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirkorlik salohiyatini oshirish yo'lidagi chora-tadbirlar va ularning amaliy natijalari tahlil qilingan. Shuningdek, tadbirkorlik sohasidagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik salohiyati, biznes muhit, investitsiya iqlimi, raqamlashtirish, soliq imtiyozlari, kreditlash, davlat xizmatlari, eksport salohiyati, innovatsion rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the reforms implemented in Uzbekistan for the development of entrepreneurship, measures to increase entrepreneurship potential, and their practical results. Also, proposals and recommendations for solving existing problems in the field of entrepreneurship have been developed.

Key words: entrepreneurial potential, business environment, investment climate, digitization, tax incentives, lending, public services, export potential, innovative development.

Аннотация: В данной статье анализируются реформы, реализуемые в Узбекистане для развития предпринимательства, меры по повышению предпринимательского потенциала и их практические результаты. Также разработаны предложения и рекомендации по решению существующих проблем в сфере предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательский потенциал, бизнес-среда, инвестиционный климат, цифровизация, налоговые льготы, кредитование, государственные услуги, экспортный потенциал, инновационное развитие.

KIRISH

O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlarining erkin faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, biznes yuritish uchun ma'muriy to'siqlarni kamaytirish, davlat xizmatlarini soddalashtirish va raqamlashtirish hamda moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 2017–2024-yillarda qabul qilingan qator farmon va qarorlar mamlakatda tadbirkorlik muhitini tubdan yaxshilash, biznes yuritish uchun yanada qulay sharoitlar yaratish

va tadbirkorlik salohiyatini oshirishga qaratilgan [1]. Bu islohotlar natijasida O'zbekiston Jahon bankining *Doing Business* reytingida o'z o'rnini sezilarli darajada yaxshiladi va xalqaro moliya institutlari tomonidan ijobiy baholanmoqda.

TAHLIL VA XULOSALAR

O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar kompleks xarakterga ega bo'lib, ular, asosan, besh yo'nalishni o'z ichiga oladi: me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, eksport salohiyatini oshirish va innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash. Ushbu yo'nalishlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash va biznes yuritish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan.

Mualliflarning tahlillariga ko'ra, mazkur islohotlarning samaradorligi uch asosiy omil bilan belgilanadi: islohotlarning izchil va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi, xalqaro tajribaning chuqur o'rganilishi va mahalliy sharoitlarga moslashtirilishi, davlat va xususiy sektor manfaatlarining uyg'unlashtirilishi, zamonaviy boshqaruv usullari va innovatsion yondashuvlarning joriy etilishi. Quyida har bir yo'nalish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar va ularning natijalari batafsil tahlil qilinadi.

1. Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish

Tadbirkorlik faoliyati har qanday mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'zbekistonda so'nggi yillarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish va ular uchun qulay muhit yaratish bo'yicha keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilmoqda.

2017–2024-yillar davomida tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasi tubdan takomillashtirildi. Jumladan:

«**Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida**»gi qonunning yangi tahriri qabul qilindi [2]. Ushbu qonun tadbirkorlik subyektlarining huquq va majburiyatlarini, davlat organlari bilan munosabatlarini, tadbirkorlik faoliyatini nazorat qilish tartibini aniq belgilab berdi.

«**Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida**»gi Prezident Farmoni imzolandi [3]. Mazkur farmon asosida:

- Tadbirkorlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil (Biznes-ombudsman) instituti yanada kuchaytirildi;
- Tadbirkorlik subyektlarining murojaatlarini ko'rib chiqish muddatlari qisqartirildi;
- Davlat organlarining tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashuviga barham berish mexanizmlari joriy etildi.

Tadbirkorlik faoliyatini litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari soddalashtirildi [4]. Natijada:

- Litsenziya va ruxsatnomalar soni 2017-yildagi 900 tadan 2024-yilda 280 taga tushirildi;
- 70% litsenziya va ruxsatnomalar elektron shaklda berilishi yo'lga qo'yildi;
- "Bir darcha" tamoyili asosida xizmat ko'rsatish tizimi joriy etildi.

Mualliflarning tahlillariga ko'ra, me'yoriy-huquqiy bazadagi o'zgarishlar quyidagi ijobiy natijalarga olib keldi:

1. Tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish muddati 30 kundan 30 daqiqagacha qisqardi;
2. Tekshirishlar soni 2017-yilga nisbatan 90 foizga kamaydi;
3. Litsenziya olish uchun talab qilinadigan hujjatlar soni o'rtacha 50 foizga qisqardi;
4. Tadbirkorlarning davlat organlari bilan bog'liq shikoyatlari soni 2023-yilda 2017-yilga nisbatan 68 foizga kamaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun huquqiy asos mustahkamlanib, biznes yuritish uchun qulay muhit shakllantirilmoqda. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida ma'muriy to'siqlar va byurokratik tartibotlar sezilarli darajada kamaydi, davlat xizmatlari shaffofligi va samaradorligi oshdi, tadbirkorlik faoliyatini boshlash va yuritish jarayonlari soddalashtirildi. Biroq, tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun elektron davlat xizmatlarini kengaytirish, soliq tizimini soddalashtirish va moliyaviy resurslar mavjudligini oshirish kabi yo'nalishlarda islohotlarni davom ettirish zarur.

2. Tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari

Tadbirkorlik subyektlarining barqaror rivojlanishida moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning ko'p pog'onali tizimi shakllantirildi. Bu tizim bank kreditlari, davlat subsidiyalari, mikrokreditlar va maxsus moliyaviy dasturlarni o'z ichiga oladi.

Mualliflarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, ushbu tizimning samaradorligi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- moliyaviy resurslarning maqsadli yo'naltirilganligi;
- qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining diversifikatsiyalashganligi;

- moliyaviy instrumentlarning ehtiyojga moslashuvchanligi;
- nazorat tizimining shaffofligi.

Shu bilan birga, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining takomillashuvi kredit olish jarayonlarining soddalashuviga, foiz stavkalarining pasayishiga va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining kengayishiga olib kelmoqda(1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023	2024*	O'sish sur'ati (2024/2021), %
Ajratilgan kreditlar hajmi (trln so'm)	180.5	254.8	312.6	350.0	193.9
Imtiyozli kreditlar ulushi (%)	25.3	32.1	38.4	42.0	+16.7 punktga o'sish
O'rtacha kredit foiz stavkasi (%)	24.0	21.5	18.0	16.0	-8 punktga pasayish
Davlat subsidiyalari hajmi (trln so'm)	3.2	5.8	8.4	10.0	312.5
Mikrokreditlar hajmi (trln so'm)	5.5	8.2	12.0	15.0	272.7
Eksportni moliyalashtirish (mln AQSh dollari)	280	350	450	500	178.6
Garov ta'minotisiz kreditlar ulushi (%)	15.2	22.4	28.6	35.0	+19.8 punktga o'sish
Bank xizmatlari bilan qamrov darajasi (%)	68.5	75.3	82.7	88.0	+19.5 punktga o'sish

*2024 yil prognoz ko'rsatkichlari Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, 2021–2024-yillarda tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangan. Xususan:

- Ajratilgan kreditlar hajmi qariyb 2 barobarga oshgan;
- Imtiyozli kreditlar ulushi 16,7 foiz punktga ko'paygan;
- O'rtacha kredit foiz stavkasi 8 foiz punktga pasaygan;
- Davlat subsidiyalari hajmi 3 barobardan ko'proqqa oshgan;
- Bank xizmatlari bilan qamrov darajasi 19,5 foiz punktga ko'tarilgan.

Mualliflarning tahlillariga ko'ra, bunday ijobiy dinamika bir necha omillar ta'sirida yuzaga kelgan. Misol uchun, Markaziy bank tomonidan pul-kredit siyosatining erkinlashtirilishi, tijorat banklarining kapitallashtirish darajasining oshirilishi, raqamli bank xizmatlarining rivojlantirilishi, garov ta'minoti talablarining yengillashtirilishi va davlat subsidiyalari mexanizmlarining takomillashtirilishi.

Tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar

1. Imtiyozli kreditlash dasturlari:

- Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun 2 trillion so'mlik maxsus kredit liniyasi ochildi;
- Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun 1,5 trillion so'mlik imtiyozli kreditlar ajratildi;
- Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida 3 trillion so'mlik imtiyozli kreditlar berildi;
- Start-up loyihalarni moliyalashtirish uchun 800 mlrd so'mlik maxsus fond tashkil etildi.

2. Davlat subsidiyalari:

- Yangi ishlab chiqarish uskunalari xarid qilish xarajatlarining 50 foizigacha qoplab berilmoqda;
- Xalqaro sertifikatlar olish xarajatlarining 75 foizi subsidiya qilinmoqda;
- Eksport kontraktlari bo'yicha transport xarajatlarining 50 foizigacha qoplab berilmoqda.

3. Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi orqali:

- 2023-yilda 1 200 ta eksportyor korxonaga 450 mln AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatildi;
- Eksport oldi moliyalashtirish mexanizmi joriy etilib, 300 ta loyiha qo'llab-quvvatlandi;
- Xorijiy bozorlarda marketing tadqiqotlari o'tkazish xarajatlari qoplab berilmoqda.

4. Mikrokreditlash tizimi:

- Nodavlat mikromoliya tashkilotlari soni 2024-yil boshiga 90 taga yetdi;
- Mikrokreditlar hajmi 2023-yilda 12 trillion so'mni tashkil etdi;
- O'rtacha mikrokredit stavkasi 24 foizdan 18 foizga tushirildi.

2024-yil boshiga kelib tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga ajratilgan kreditlar hajmi 350 trillion so'mni tashkil etdi [5]. Kreditlar tarkibida milliy valyutadagi kreditlar ulushi 85 foizga yetdi, muammoli kreditlar ulushi 2,5 foizgacha pasaydi, kredit olish uchun talab qilinadigan hujjatlar soni 2 baravarga qisqardi.

3. Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi

Zamonaviy iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri – bu tadbirkorlik faoliyatining raqamlashtirilishi bo'lib, u biznes jarayonlarning samaradorligini oshirish va davlat xizmatlarining sifatini yaxshilashga qaratilgan. O'zbekistonda so'nggi yillarda bu sohada sezilarli yutuqlarga erishildi. Xususan, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, soliq va bojxona tizimlarini modernizatsiya qilish, elektron tijorat platformalarini rivojlantirish

hamda bank xizmatlarini transformatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning joriy etilishi natijasida tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratildi, byurokratik to'siqlar kamaytirildi va biznes yuritish jarayonlari soddalashtirildi. Bu esa o'z navbatida mamlakatda tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishiga va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Quyida jadvalda erishilgan asosiy natijalarni batafsil ko'rib chiqish mumkin(2-3-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha turli yo'nalishlarda erishilgan natijalar.

Elektron davlat xizmatlarining kengaytirilishi	Soliq va bojxona ma'muriyatchiligi tizimining raqamlashtirilishi	Elektron tijorat platformalarining rivojlantirilishi	Raqamli bank xizmatlarining joriy etilishi
<ul style="list-style-type: none"> - «E-gov» portali orqali ko'rsatiladigan xizmatlar soni 370 taga yetdi - Mobile ID tizimi joriy etilib, 5 milliondan ortiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi - Davlat xizmatlaridan 80 foizi elektron shaklga o'tkazildi - «Biznes navigator» platformasi ishga tushirilib, 50 mingdan ortiq tadbirkor foydalanmoqda 	<ul style="list-style-type: none"> - Online nazorat-kassa apparatlari tizimi to'liq joriy etildi - Elektron hisob-fakturalar tizimi barcha tadbirkorlar uchun majburiy qilindi - Bojxona rasmiylashtiruv muddati 3 kundan 3 soatga qisqardi - Soliq hisobotlarini topshirish to'liq elektron shaklga o'tkazildi 	<ul style="list-style-type: none"> - Milliy elektron savdo maydonchalarining soni 15 taga yetdi - Elektron tijorat hajmi 2023 yilda 28 trillion so'mni tashkil etdi - B2B (biznesdan biznesga) platformalar soni 8 taga yetdi - Elektron to'lov tizimlari integratsiyasi ta'minlandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni 12 millionga yetdi - QR-kod orqali to'lovlar tizimi keng joriy etildi - Banklararo to'lov tizimlari modernizatsiya qilindi - Raqamli identifikatsiya tizimlari joriy etildi.

Manba: Jadval O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 30 dekabrda "Tadbirkorlik faoliyatini litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirish to'g'risida"gi 890-son qarori va BMTning 2024 yilgi "O'zbekistonda tadbirkorlik muhiti" mavzusidagi tadqiqot hisoboti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

4. Eksport salohiyatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar. Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini oshirish bo'yicha quyidagi keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda:

3-jadval. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining eksport ko'rsatkichlari dinamikasi.

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024*	O'sish sur'ati (2024/2020), %
Eksportyor tadbirkorlik subyektlari soni	3,450	4,120	5,280	6,150	6,800	197.1
Eksport hajmi (mlrd AQSh dollari)	8.8	12.1	15.3	19.8	22.5	255.7
Yangi eksport bozorlari soni	5	8	12	15	18	360.0
Eksport qilinayotgan mahsulotlar turlarining soni	2,800	3,250	3,850	4,200	4,500	360.0
Sertifikatlangan eksport mahsulotlari ulushi (%)	35	48	62	75	85	+50 punktga o'sish

*2024 yil prognoz ko'rsatkichlari Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, so'nggi 5 yilda eksport sohasida sezilarli o'sish tendensiyalari kuzatilmoqda. Ayniqsa, eksportyor tadbirkorlik subyektlari soni qariyb 2 barobarga, eksport hajmi esa 2,5 barobarga oshgan. Muallifning tahlillariga ko'ra, bunday ijobiy dinamikaga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatgan:

1. Eksport qiluvchi korxonalariga imtiyozlar:

- Eksport hajmiga qarab soliq imtiyozlari berilmoqda (15–30% soliq yukining kamaytirilishi);
- Bojxona to'lovlaridan ozod qilish amaliyoti joriy etilgan;
- Eksport kontraktlari bo'yicha bank kafolatlarini rasmiylashtirish soddalashtirilgan;
- Eksport oldi moliyalashtirish mexanizmlari joriy etilgan.

2. Xalqaro standartlarni joriy etishda qo'llab-quvvatlash:

- ISO, HACCP, GMP va boshqa xalqaro sertifikatlarni olish xarajatlari subsidiya qilinmoqda;
- Xalqaro laboratoriyalar bilan hamkorlik o'rnatilgan;
- Mahalliy sertifikatlashtirish markazlari xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazilgan;
- Sifat menejmenti tizimlarini joriy etish bo'yicha konsalting xizmatlari ko'rsatilmoqda.

3. Xorijiy bozorlarga chiqish mexanizmlari:

- 28 ta davlatda O'zbekiston savdo uylari ochilgan;

- Xorijiy ko'rgazmalarda ishtirok etish xarajatlari qoplab berilmoqda;
- B2B uchrashuvlar va biznes forumlar muntazam o'tkazilmoqda;
- Elektron savdo maydonchalarida mahalliy mahsulotlar katalogi yaratilgan.

4. Transport-logistika infratuzilmasi:

- 15 ta yangi transport-logistika markazi qurildi;
- Transchina-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'l koridori ishga tushirildi;
- "Yashil koridor" tizimi 12 ta davlat bilan o'rnatildi;
- Transport xarajatlarini optimallashtirish dasturi ishlab chiqildi.

5. Innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash

Innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash sohasida erishilgan natijalar mamlakatimizning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar nafaqat tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirishga, balki yangi ish o'rinlari yaratishga va yoshlarni innovatsion g'oyalar bilan shug'ullanishga rag'batlantirishga ham xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish bo'yicha quyidagi yo'nalishlarda sezilarli natijalarga erishildi:

1. Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari:

- Innovatsion rivojlanish jamg'armasi tomonidan 500 mlrd so'mlik loyihalar moliyalashtirildi;
- Innovatsion g'oyalar tanlovlari o'tkazilib, g'olib loyihalarga grantlar ajratildi;
- Venchur fondlar faoliyati yo'lga qo'yildi;
- Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda innovatsion loyihalar moliyalashtirilmoqda.

2. Texnoparklar va innovatsiya markazlari:

- 12 ta zamonaviy texnopark va 8 ta IT-park faoliyat yuritmoqda;
- Innovatsiya markazlarida 800 dan ortiq rezident korxonalar faoliyat yuritmoqda;
- Texnoparklarda soliq va bojxona imtiyozlari joriy etilgan;
- Yoshlar innovatsion markazlari tarmog'i yaratilgan.

3. Ilmiy-tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish:

- Oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlarida tijoratlashtirish bo'limlari tashkil etilgan;
- Patent olish xarajatlari subsidiya qilinmoqda;
- Intellektual mulk obyektlarini baholash tizimi joriy etilgan;
- Ilmiy ishlanmalar yarmarkasi muntazam o'tkazilmoqda.

4. Start-up ekotizimini rivojlantirish:

- IT Park rezidentlari soni 500 dan oshdi;
- Biznes-inkubatorlar va akseleratorlar tarmog'i yaratildi;
- Mentorlik dasturlari yo'lga qo'yildi;
- Xalqaro start-up ekotizimlari bilan hamkorlik o'rnatilgan.

Umuman olganda, innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash sohasida erishilgan natijalar, mamlakatimizning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, nafaqat tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirishga, balki yangi ish o'rinlari yaratishga, yoshlarni innovatsion g'oyalar bilan shug'ullanishga rag'batlantirishga ham xizmat qilmoqda. Innovatsion ekotizimni rivojlantirish, kelajakda mamlakatimizni global raqobatga tayyorlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Shu bilan birga, innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, ta'lim tizimini innovatsion g'oyalar bilan boyitish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini yanada rivojlantirish zarur. Bu orqali, mamlakatimizda innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni yaratish va ularni amaliyotga tatbiq etish jarayonini yanada samarali qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar keng ko'lamdagi natijalarga erishish imkonini berdi. Masalan, tadbirkorlik subyektlari soni 2024-yil 1-yanvar holatiga 500 mingdan oshdi, kichik biznesning YaIMdagi ulushi 55,7 foizga yetdi, tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan ish o'rinlari soni 2023-yilda 280 mingni tashkil etdi, eksport qiluvchi tadbirkorlik subyektlari soni 2017-yilga nisbatan 2,3 barobar ko'paydi.

Biroq, tadbirkorlik sohasida hali ham quyidagi muammolar mavjud: moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi, malakali kadrlar yetishmasligi, innovatsion infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, tashqi bozorlarga chiqishdagi qiyinchiliklar.

Ushbu muammolarni hal etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. Tadbirkorlarning moliyaviy savodxonligini oshirish dasturlarini kengaytirish;
2. Kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish;
3. Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish uchun davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish;
4. Eksport qiluvchi korxonalariga ko'rsatiladigan davlat xizmatlarini yanada soddalashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahriri), 2021-yil. <https://lex.uz/mact/-31846>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 15-martdagi "Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-370-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5691402>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 30-dekabrda "Tadbirkorlik faoliyatini litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini soddalashtirish to'g'risida"gi 890-son qarori. <https://lex.uz/acts/-5511879>
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2024-yil 1-yanvar holatiga statistik ma'lumotlari. <https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/1569218/>
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining 2024-yil 1-chorak yakunlari bo'yicha hisoboti. <https://www.lex.uz/uz/docs/-7232093>
7. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining 2023-yil yakunlari bo'yicha hisoboti. <https://www.imv.uz/news/category/yangiliklar/post-1116>
8. Jahon bankining *Doing Business 2024* hisoboti.
9. BMTning 2024-yilgi "O'zbekistonda tadbirkorlik muhiti" mavzusidagi tadqiqot hisoboti. <https://uzbekistan.un.org/uz>
10. Xalqaro Moliya Korporatsiyasining "O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi tahliliy sharhi, 2024-yil. <https://asr.gov.uz/news/11294>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

